

5、Plant Physiol: NMT 发现 TaNAC2-5A 调控硝酸盐信号转导，为 TaNAC2-5A 氮高效功能分析提供关键数据

通讯作者：中科院遗传发育所 童依平

所用 NMT 设备：NMT 养分高效机制分析仪

硝酸盐是谷物作物的主要氮资源。因此，了解谷类作物中的硝酸盐信号对于提高氮素利用效率的工程作物非常有价值。尽管已经在拟南芥 (*Arabidopsis thaliana*) 的硝酸盐感测和信号传导中确定了几种调节剂，但谷物中的等效信息却缺失了。

在这里，我们从小麦 (*Triticum aestivum*) 中分离出了硝酸盐诱导型和谷类特异性 NAM, ATAF 和 CUC (NAC) 转录因子 TaNAC2-5A。染色质免疫沉淀分析表明，TaNAC2-5A 可以直接结合到编码硝酸盐转运蛋白和谷氨酰胺合成酶的基因的启动子区域。TaNAC2-5A 在小麦中的过表达增强了根系的生长和硝酸盐的流入速率，因此增加了根系获得氮的能力。此外，我们发现在田间试验中，过表达 TaNAC2-5A 的转基因小麦品系具有较高的籽粒产量和较高的氮素在地上部分的积累，并在籽粒中分配了更多的氮。

这些结果表明，TaNAC2-5A 参与硝酸盐信号传导，并表明它是利用更有效地使用肥料来育种作物的令人兴奋的基因资源。

扫码查看本文详细报道